

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI

Xamidov Sherzod Jaloldin o'g'li,
Katta o'qituvchi,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Kriptologiya kafedrası,
sherezod.hamidov@tuit.uz

Annotatsiya. Elektron pochta tizimlari foydalanuvchilar o'rtasidagi asosiy muloqot vositalaridan biri bo'lib qolmoqda. Biroq, nomaqbul elektron pochta xabarları tizim xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirib, foydalanuvchilar va tashkilotlar uchun katta xavf tug'dirmoqda. Mazkur ishda nomaqbul elektron pochta xabarları tasniflashda qo'llaniladigan mashinaviy o'qitish algoritmlarining ishlash tamoyillari tadqiq etilgan hamda qiyosiy tahlillash amalga oshirilgan. Shuningdek, nomaqbul elektron pochta xabarları aniqlash samaradorligini oshirishga imkon beruvchi ansambl usuliga aslangan arxitektira qurilgan.

Kalit so'zlar: nomaqbul xabarlar, fishing, mashinaviy o'qitish logistik regressiya, Sodda Bayes, SVM, k-NN, tasodifiy o'rmon, ansambl

KIRISH

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan odamlar turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zaro muloqot qilishmoqda. Elektron pochta internet orqali muloqot qilish va ma'lumot almashishning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Internetga ulanish imkoniyatiga ega bo'lgan har qanday foydalanuvchi o'z elektron pochta hisobidan foydalanishi mumkin bo'ladi.

Bugungi kunda ko'plab platformalar elektron pochta xizmatlarini taqdim etib, foydalanuvchilar o'rtasida xabar almashuvini ta'minlaydi. Ushbu platformalar jo'natuvchi va qabul qiluvchi o'rtasida vositachilik vazifasini bajarib, elektron pochta xabarlarini ishonchli yetkazib berishga yordam beradi. Elektron pochta turli nuqtalarda joylashgan foydalanuvchilar o'rtasida yuqori tezlik va qulaylik bilan ma'lumot almashishga imkonini beradi [1].

Biroq, aynan shu xususiyatlar elektron pochtoni nomaqbul xabarlariga nisbatan zaif qiladi va ba'zan foydalanuvchilar uchun xavf tug'dirishi mumkin. Nomaqbul xabarlar – foydalanuvchilarga ularning ruxsatisiz noma'lum shaxslar tomonidan yuboriladigan elektron pochta xabarları bo'lib, odatda turli tijorat reklamalarini tarqatish yoki phishing (firibgarlik) hujumlari, zararli dasturlarni tarqatish va ma'lumotlarni o'g'irlash kabi jiddiy xavfsizlik

tahdidlarini amalga oshirish maqsadida ishlatiladi. Ushbu xabarların bir necha nusxasi qayta-qayta yuborilishi natijasida tashkilotlar uchun ortiqcha xarajatlar yuzaga keladi va qabul qiluvchilarni bezovta qiladi. Nomaqbul xabarlar nafaqat foydalanuvchilarning elektron pochta qutilarini to'ldiradi, balki tarmoq resurslarini ortiqcha sarf qilishga olib keladi. Bu esa tizim samaradorligini pasaytirishi va tarmoqning o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ko'p tadqiqotlar nomaqbul elektron xabarları tasniflash va filtrlash bo'yicha olib borilgan bo'lsa-da, alohida mashinaviy o'qitish algoritmlarining umumiy modellaridan foydalangan holda amalga oshirilgan ishlarda xabarların dinamik va o'zgaruvchan xususiyatlari tufayli yuzaga keladigan muammolarni hal qilish usullariga yoki algoritmlarni integratsiya qilish yondashuvlariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Shu sababli, ushbu tadqiqotda an'anaviy filtrlash arxitekturalarning kamchiliklari tadqiq etiladi, nomaqbul elektron pochta xabarlarini samaradorligini oshirishga imkon beruvchi ansambl usuliga aslangan arxitektura quriladi. Ushbu usul nomaqbul xabarları aniqlashda aniqlik va barqarorlikni oshiradi.

**MASHINAVIY O'QITISHGA
ASOSLANGAN NOMAQBUL XABARLARINI**

ANIQLASH USULLARI VA ULARNING TAHLILI

Hozirgi vaqtda turli mashinaviy o'qitish algoritmlari elektron pochta tizimlarida tasniflash masalalarini hal qilish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu algoritmlar nomaqbul xabarlarini aniqlashda samarali vosita hisoblanadi.

Logistic Regression (LR)

Logistik regressiya – bu mashinaviy o'qitish usuli bo'lib, obyektning muayyan sinfga tegishli bo'lish ehtimolini baholash uchun ishlatiladi. Bu usulda sigmoid funksiyasidan foydalaniladi, u esa ma'lumotlarning chiziqli kombinatsiyasini [0,1] oraliqda chegaralangan ehtimolikka aylantiradi. Chiziqli regressiyadan farqli ravishda, bu usul natijalarni faqat 0 yoki 1 sifatida prognozlash uchun mo'ljallangan.

Logistik regressiya odatda ikkilik tasniflash (masalan, "nomaqbul" yoki "maqbul") uchun ishlatiladi. Agar funksiya qiymati 1 ga yaqin bo'lsa, xabar nomaqbul sinfga tegishli deb hisoblanadi, agar 0 ga yaqin bo'lsa, maqbul sinfga tegishli bo'ladi [2].

$$Logistic(n) = \frac{1}{1 + \exp(-n)} \quad (1)$$

bu yerda,

$$n = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_f x_f \quad (2)$$

f - tasniflanayotgan ob'ektni ifodalash uchun foydalaniladigan xususiyatlar soni, β_i - o'qitilgan model parametrlari.

Naïve Bayes (NB)

Sodda Bayes – Bayes teoremasiga asoslangan tasniflash algoritmi bo'lib, u obyektning qaysi sinfga tegishli ekanligini ehtimollik nazariyasi yordamida aniqlaydi. Ushbu algoritm obyekt xususiyatlarining o'zaro mustaqilligi faraziga asoslanadi.

$$P(C | X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)} \quad (3)$$

Bu yerda:

$P(C | X)$ – xabarda xususiyat so'z mavjud bo'lganda uning nomaqbul sinfga tegishli bo'lish ehtimoli.

$P(X | C)$ – agar xabar nomaqbul bo'lsa, unda xususiyat so'z paydo bo'lish ehtimoli.

$P(C)$ – xabarning nomaqbul yoki maqbul bo'lishining umumiy ehtimoli.

$P(X)$ – barcha xabarlar orasida ushbu xususiyat so'zlarning paydo bo'lish ehtimoli.

Agar qiymati 1 ga yaqin bo'lsa, xabar nomaqbul sinfga tegishli deb hisoblanadi, agar 0 ga yaqin bo'lsa, maqbul sinfga tegishli bo'ladi [2].

Support Vector Machine (SVM)

Tayanch Vektor Mashinasi – nazorat ostidagi (supervised) mashinaviy o'qitish algoritmi bo'lib, tasniflash va regressiya masalalarida qo'llaniladi. SVM modelining asosiy printsiplari sinflarni eng katta marj (margin) bilan ajratadigan gipertekislikni (hyperplane) yaratish orqali tasniflashni amalga oshirishdir.

1 – rasm. SVM algoritmi

k-Nearest Neighbors (k-NN)

k-Eng Yaqin Qo'shnilar – tasniflash va regressiya masalalarida ishlatiladigan metrika asosidagi mashinaviy o'qitish usuli. U yangi obyektning eng yaqin qo'shnilariga asosida tasniflaydi. Algoritmga ko'ra har bir yangi xabarni o'qitish to'plamidagi boshqa xabarlariga bo'lgan masofasi hisoblanadi. Masofani o'lchash uchun odatda Evklid masofasi ishlatiladi:

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i - B_i)^2} \quad (4)$$

Algoritm k ta eng yaqin qo'shni ni topadi. Ko'pchilik ovoz olgan sinf yangi xabar sinfi deb qabul qilinadi. Agar ko'pchilik qo'shnilar nomaqbul bo'lsa, yangi xabar nomaqbul sifatida belgilanadi. Agar ko'pchilik qo'shnilar maqbul bo'lsa, xabar maqbul deb tasniflanadi.

2 – rasm. k-NN algoritmi
Random Forest (RF)

Tasodifiy o'rmon – ansambl o'qitish (ensemble learning) algoritmi bo'lib, bir nechta qaror daraxtlarining natijalarini birlashtirish orqali tasniflashni amalga oshiradi. RF algoritmidagi turli daraxtlar natijalarini ovoz berish yoki o'rtacha qiymatini hisoblash orqali tasniflash amalga oshiriladi [3].

1–jadval. Mashinali o'qitishga asoslangan tasniflash algoritmlarining qiyosiy tahlili

Algoritm	Kuchli tomonlari	Zaif tomonlari
Logistik Regressiya	Oddiy va tezkor, kichik va o'rtacha hajmdagi ma'lumotlar uchun samarali, kam resurs talab	Faqat chiziqli munosabatlarni modelga oladi, katta hajmdagi va murakkab ma'lumotlar bilan samarali ishlamaydi
Sodda Bayes (Naive Bayes)	Tez va oson o'qitiladi, yuqori o'lichamli ma'lumotlarni boshqaradi, uzluksiz va kategoriyalashgan ma'lumotlar bilan ishlaydi	Xususiyatlarning mustaqillik farazi har doim to'g'ri bo'lmaydi, ba'zi xususiyatlarning mavjud emasligi natijalarga ta'sir qilishi mumkin
K-Eng Yaqin	Oddiy va amalga oshirish oson,	Katta ma'lumotlar

Qo'shnilar (K-Nearest Neighbor)	chiziqsiz munosabatlarni boshqarishi mumkin, kichik ma'lumotlar to'plamlarida samarali	to'plami bilan ishlashda sekin, ma'lumotlarni masshtablash talab qilinadi, shovqin va qolib ketgan qiymatlar ta'sir qilishi mumkin
Tayanch Vektor Mashinasi (Support Vector Machine)	Yuqori o'lichamli fazolarda samarali, kichik va o'rtacha hajmdagi ma'lumotlar uchun mos, sinflarni aniq ajratadi	Katta hajmdagi ma'lumotlarni o'qitish uzoq davom etadi, shovqinli ma'lumotlarga sezgir, to'g'ri sozlanmagan bo'lsa qayta qurish talab qilinadi
Tasodifiy O'rmon (Random Forest)	Ortiqcha moslashishni kamaytiradi, yuqori aniqlik, kategoriyalashgan va uzluksiz ma'lumotlar bilan yaxshi ishlaydi	Katta hisoblash resurslari talab qiladi, natijalarni tushunish qiyin, ko'p qaror daraxtlari natijalari kombinatsiyasi tufayli ahamiyatni aniqlash qiyin

ANSAMBLGA ASOSLANGAN NOMAQBUL XABARLARNI ANIQLASH USULI VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH NATIJALARI

An'anaviy mashinaviy o'qitish usullari, jumladan logistik regressiya, Sodda Bayes, k-eng yaqin qo'shnilar, tayanch vektor mashinasi, tasodifiy o'rmon usullari elektron pochta tasniflash masalalarida keng qo'llanilgan. Biroq, ushbu yondashuvlar ma'lumotlarining yuqori o'zgaruvchanligi, matndagi noaniqlik va nomutanosib ma'lumotlar to'plami (imbalanced dataset) kabi muammolar bilan samarali kurasha olmaydi. Bundan tashqari, nomaqbul xabarlarni tarqatish va fishing texnikalarining doimiy rivojlanishi yanada moslashuvchan va barqaror modellarni talab qiladi. Bunday modellar yangi

xabarlarni samarali aniqlash va tasniflash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ansambl tasniflash usullari samarali yondashuv sifatida ilgari surilmoqda. Ansambli o‘qitish – bu bir nechta asosiy modellarni (klassifikatorlarni) birlashtirish orqali individual klassifikatorga qaraganda yuqori aniqlikka va yaxshiroq samaradorlikka erishish usuli. Turli usullarni uyg‘unlashtirib, tasniflash aniqligi, ishonchligi va barqarorligini oshiradi. Ushbu usullar ayniqsa shovqinli va nomutanosib ma’lumotlar to‘plami bilan ishlashda samarador bo‘lib, ortiqcha moslashuvchanlik (overfitting) muammosini kamaytirishga yordam beradi [4,5].

3 – rasm. Ansamblga asoslangan tasniflash arxitekturasi

Yuqoridagi mashnaviy o‘qitishga asoslangan hamda taklif qilinayotgan ansaml usuli SpamAssassin(9349(2398;6951)), Enron (46932(20988;31087)) ma’lumotlar to‘plamida o‘qitildi va sinovlar amalga oshirildi.

2–jadval. Tasniflash algoritmlarining samardorlik ko‘rsatkichlari (SpamAssassin)

Tasniflash usuli	Mezon	Aniqlik (accuracy)	To‘liqlik (recall)	F1- o‘lchov
Logistik Regressiya		97,46	80,32	84,94
Sodda Bayes (Naive Bayes)		97,51	98,53	98,52
K-Eng Yaqin Qo‘shnilar (K-Nearest Neighbor)		94,80	93,81	95,76
Tayanch Vektor Mashinasi (Support Vector Machine)		91,85	90,73	90,48
Tasodifiy O‘rmon (Random Forest)		98,17	98,65	98,72
Ansambl usuli		98,99	96,00	97,00

3–jadval. Tasniflash algoritmlarining samardorlik ko‘rsatkichlari (Enron)

Tasniflash usuli	Mezon	Aniqlik (accuracy)	To‘liqlik (recall)	F1- o‘lchov
Logistik Regressiya		91,85	90,73	90,48
Sodda Bayes (Naive Bayes)		97,51	98,53	98,52
K-Eng Yaqin Qo‘shnilar (K-Nearest Neighbor)		93,81	94,81	93,48
Tayanch Vektor Mashinasi (Support Vector Machine)		90,48	91,85	91,02
Tasodifiy O‘rmon (Random Forest)		97,99	97,00	97,20
Ansambl usuli		98,17	98,27	98,28

Ansambl usuli orqali bir nechta model birlashtirilganda tasniflash jarayoni sezilarli darajada yaxshilandi. Yuqoridagi tahlil natijalariga ko‘ra aniqlik, to‘liqlik F1- o‘lchov ko‘rsatkichlari bo‘yicha ansambl usuli mashnaviy o‘qitishga asoslangan alohida olingan usullarga nisbatan yuqori natijalarga erishgan.

XULOSA

Ansambl usullari nomaqbul xabarlarni tasniflash masalasini hal qilishda kuchli vosita hisoblanadi. Ularning qo‘llanilishi tasniflash modellarining aniqligi va ishonchligini sezilarli darajada oshiradi.

Nomaqbul xabarlarni yuborish texnikalarining doimiy ravishda rivojlanib borishi va ma’lumot hajmining ortib borayotgan sharoitida ansambl usullari xabarlarni filtrlash tizimlarining samaradorligi va

barqarorligini saqlab qolishga yordam beradi. Bu usullar yangi turdagi xabarlarini aniqlash tizimlarini yaratishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Mohammad, R. M. A. (2020). A lifelong spam emails classification model. Applied Computing and Informatics. Zamir, A., Khan, H. U., Mehmood, W., Iqbal, T., & Akram, A. U. (2020). A feature-centric spam email detection model using diverse supervised machine learning algorithms.

2. G.S. Karimovich, K.S. Jaloldin Ugli, O.I. Salimbayevich, “Analysis of machine learning methods for filtering spam messages in email services,” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies, 2020.

3. S.K. Ganiev, S.J. Khamidov, “Artificial intelligence-based methods for filtering spam messages in email services,” 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, 2021.

4. Klyueva I. A. Ensemble methods in the problem of multi-class SVM classification / B. V. Kostrov, A. I. Baranchikov, I. A. Klyueva // XXI century: results of the past and problems of the present plus. - 2021. - Vol. 10, No. 2 (54). - P. 105-108.

5. Kashnitsky Yu. S. Ensemble method of machine learning based on classifier recommendations / Yu. S. Kashnitsky, D. I. Ignatov // Intellectual systems. Theory and applications. - 2015. - Vol. 19, No. 4 - P. 1-32.

